

MEKTEP OQIWSHILARINA PEDAGOGIKALIQ TÁSIR KÓRSETIWDE JEKE ÓZGESHELİKLERIN ESAPQA ALIW

Genjeyeva Ulzada

NMPI Pedagogika kafedrası asisent oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13283621>

Annotaciya. Maqalada mektep oqıwshılarına pedagogikalıq tásir kórsetiwde olardıń jeke ózgesheliklerin esapqa alıwdıń tálım-tárbiyalıq áhmiyeti, múmkinshilikleri, shárt-shárayatları ilimiy tiykarda óz sáwleleniwın tapqan.

Gilt sózler: Mektep oqıwshıları, pedagogikalıq tásir, jeke ózgeshelik, pedagog xızmetker, qarım-qatnas, ata-babalarımız, tálım-tárbiya, milliy tárbiya.

TAKING INTO ACCOUNT INDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE PEDAGOGICAL EFFECT OF CORSETRY ON SCHOOLCHILDREN

Abstract. In the article, the educational importance, opportunities, possibilities of taking into account their personal differences in the pedagogical influence on schoolchildren are shown on a scientific basis.

Key words: School students, pedagogic effect, personal difference, pedagogical servant, communication, ancestors, education, national education.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье на научной основе показаны воспитательное значение, возможности, возможности учета их личностных различий в педагогическом воздействии на школьников.

Ключевые слова: Школьники, педагогическое воздействие, личностное различие, педагогический слуга, общение, предки, воспитание, народное воспитание.

Tálım tárbiyada balalardıń jeke ózgesheliklerin esapqa alıw tájiriybesi xalıq pedagogikasinan baslanadı. Ata-babamız insandı: shaqalaq, bala óspirim, jaslıq, jigitlik, egedelik, ğarrılıq dep bir neshshe dáwirlerge ajıratqan. Hár bir jas dáwirindegi balanıń ósiw, ruwxıy jetilisiw, minez qulqınıń qalıplesiw ózgesheliklerin baqlağan. Balalardı keleshek turmisqa hám miynetke tayarlaǵanda kásip-ónerge úyretkende hám adamlar menen durıs qarım-qatnasıqqa ádetlendirgende olardıń jeke ózgesheliklerin qatań esapqa alıp is tutqan.

Biziń ullı pedagog, alım babalarımız tálım-tárbiya jumıslarında balalardıń jeke ózgesheligin esapqa alıwdıń zárúrliligin dúnyada birinshiler qatarında usınıs etken, máselen Farobiy bilimdi jaslarǵa kishkeneliginen úyretiwge keńes beredi. Tálım-tárbiyanı baslamastan aldın olardıń jeke ózgesheliklerin biliwdıń zárúrligin kórsetedi. Onı anıqlamay turıp alıp barlıǵın tálım-tárbiyanıń nátiyjesiz bolatuǵınlıǵın qayta-qayta eskertti.

Beruniy hár xalıqtıń ózine mas oqıtıw usılları, jolları, metodları barlıǵın kórsetip oqıtıw sistemasin álipbeden baslawdı ábzal esapladı. Adamdı tábiyattıń bir bólegi sipatında qarap tálım-tárbiya bala tábiyatına muwapiq bolıwın qatar miynetlerinde bayan etti.

Oqıwshılardıń jeke ózgesheliklerin hám múmkinshiliklerin esapqa alıw biziń milliy pedagogikamızdıń tiykarǵı prinsiplerinen biri bolıp esaplanadı.

Baslawish klas jas dáwirinde belgili anatomiyaliq, fiziologiyaliq, psixologiyaliq rawajlanıw ózgesheligine iye boladi. Misali: oylaw, yadta saqlaw, kishi mektep jası dáwirinde tez rawajlanadı, usi múmkinshilikten óz waqtında paydalanıw bunnan keyingi dáwirlerde ol wazıypanı sheshiwde múmkinshilik beredi, al geypara jaǵdaylarda qoldan bergen imkaniyattıń ornın toltırıw múmkin bolmayda qaladı.

Psixologiyaliq hám medecinalıq izertlewdiń nátiyjesinde hár túrli jas dáwirlerdegi ul hám qız balalardıń boyǵa ósiwi, awırlıǵı, kókirek qápesiniń sheńberi, ókpe siyimliliǵı, dene sáykesligi, bulshıq etleri boyınsha qatar san kórsetkishleri aniqlanǵan. Usi maǵlumatlar negizinde balalardıń fizikalıq rawajlanıwınıń tómendegi ayrim nizamları ashılǵan. Bala kishi jastan fizikalıq jaqtan tez rawajlanadı, al úlkeygen sayın rawajlanıw tezligi páseyedi. Onıń fizikalıq rawajlanıwı bir tegis bolmay bir dáwirde tez, basqa dáwirde áste bolıwı múmkin. Bala denesiniń hár bir organı bir tegis hán sáykessiz jetilisedi.

Rawajlanıw basqıshlarınıń mazmunında hár bir jámiyetlik tariyixiy dáwirde birdey bolmaydı. Házirgi zamandaǵı balalarda burınǵı dáwirdegi teńleslerine salıstırǵanda rawajlanıwdıń tezlesiw qubılısı bayqalmaqta. Bul qubilis psixologiyada akselratsya-processi dep ataladı.

Hár bir jas dáwirde tábiyiy, turmis jaǵdaylarına, tárbiyaǵa, miynetke hám adamlarǵa qatnasına baylanıslı oqıwshılarda jeke ózgeshelikler, jańa rawajlanıw múmkinshilikleri payda boladı. Tálım-tárbiya jumıslarınıń sáti hám sátsiz, sapalı hám sapasız, nátiyjeli hám nátiyjesiz bolıwı oqıwshılardıń mine usi jeke ózgesheliklerin biliwden hám oni qatań esapqa alıwdan ǵárezli boladı.

Mektep oqıwshılarınıń hár bir jas dáwirindegi balalardıń rawajlanıwı menen tárbiyalanǵanlıǵı dárejesine pedagogikalıq sipatlama bergende olardıń: birinshiden anatomiyaliq-fiziologiyaliq jetilisiwine ekinshiden psixikası menen biliw xızmetiniń rawajlanıwına hám úshinshiden minez qulqınıń qalıplesiwi bas baǵdar etip alınadı. Endi biz usi kóz qarastan hár bir jas dáwirinde oqıwshılardıń jeke ózgesheliklerin esapqa ala otirip pedagogikalıq sipatlama beremiz.

Baslawish klass oqıwshılarınıń anatomiyaliq-fiziologiyaliq rawajlanıwı qatar jeke ózgesheliklerge iye, 6 jastaǵı oqıwshılar basınıń súyeklesiwı tiykarınan tamamlanadı, skeletiniń bekkemleniwı dawam etedi. Qol, ayaq, omirtqa, jambastıń súyekleniwı hám rawajlanıwı kúsheyedi. Bul jaǵdaylarda esapqa almay oqıwshılardı dawamli túrde jazdiriw, miynet penen bánt etiw, fizkult pauza ótkermew olardıń rawajlanıwına ziyan tiygizedi. Sabaq waqtında oqıwshılardıń partada naduris otiriwi, omirtqalarınıń qıysayıwi, kókireginiń qıysayıwına sebep boladı.

1-4-klas oqıwshılarınıń psixikası menen biliw xızmetinde de qatar ózgerisler boladı. Miyiniń rawajlanıwı nerv xızmetiniń jetilisiwine kúshli tásir jasaydı. Bas miyi awırlıqqa artadı, nerv kletkalarındaǵı ózgerisler ózgeredi. ilimniń dálilewınshe 7-10-11 jaslarda bas miyiniń awırlıǵı 1400-1500 gramm jetip úlkenler miyiniń awırlıǵına jaqınlasadı. Sananıń minez qulıq ústinen qadaǵalawı kúsheyedi, erki rawajlana baslaydı, toqtalıw pratsessi jedellesedi, sonday aq minez qulqında burınǵısha qozǵalıw ústin turadı. Nerv psixikaniń jigerli jawajlanıwına kúshli tásirsheńligi hám háreketsheńligi, sirtqi tásirlerge beriliwsheńligi olardı tez sharshatadı. Bul jaǵday oqıwshılardıń jumis túrlerine tez-tez ózgerip, psixikasin iqtıyarlawdı talap etedi.

Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardı psixikası hám bilim uqiylılıq-ları tálım-tárbiya procesinde jetilisip baradı. Iqtıyarsız diqqatqa qaraǵanda iqtıyarli diqqat kúsheyedi. Degen menen

olar bir zatqa diqqatin kóbirek toplan tura almaydi, diqqati dárhal basqa jaqqa ózgeredi. Zat hám qubilislarǵı qabil etkende olardıń uqsaslıqların, ayirmashılıqların kórsetiwde qıynaladı, tiykarǵı belgilerin kórsetiwdiń ornına ekinshi dárejeli belgilerine, diqqat awdaradı. Máselen S sesin S háribi menen jazıwıń ornına ...Z...belgisi menen jazadı. 6 hám sanların jazıwda qátelesedi.

Abstrakt oylawǵa qaraǵanda olarda anıq oylaw basım keledi. Anıq oylawdı rawajlandırıw arqalı abstrakt oylawdı rawajlandırıwǵa erimiledi. Sóz hám abstrakt oylaw menen baylanisli ekinshi signal sisteması tez rawajlanıp baradı. Eslewler, túsinikler payda boladı, oqıw materialların bóleklerge bóliwge úyreniledi, salıstırıladı, juwmaq shıǵarıladı, úyreniledi, zatlar hám qubilislar uyımlastırıladı.

Baslawish klas oqıwshılarında mexanik yadlaw (mánisine túsinbesten yadlaw) mánisine túsinip yadlawǵa qaraǵanda ústin keledi, avstrakt túsiniklerdi yadlawǵa qıynaladı. Materiallardı bólimlerge bólip bas máseleni tabıwǵa, yadlawda qayıp shólkemlestiriwde tájiriyesi jetispeydi. Sonlıqtan oqıwshılar logikalıq oylawdan mexanikalıq oylawdı artıqmash kóredi. Nátiyjede ayırım oqıwshılardı sabaqtan tómenlew, ózlestirmewshilik kelip shıǵadı. Erk spatları ele rawajlanbaǵanlitan qiyınshılıqı jeńiwde ázzilik qiladı. Qiziq emes materiallardı úyreniwde kóp kúshti sarıp etedi, diqqati tez shalǵıyadı. Álbette barlıq oqıw materialları oqıwshılardı qizıǵıw oyata almawı múmkin. Bunday jaǵdayda múǵallımnen úlken sheberlik talap etedi.

Bul jastaǵı oqıwshılarda oqıw miynetini birinshi, al oyın miynetini ekinshi orınǵa ótedi.

Ámeliy xızmet penen shuǵıllanadı, jámiyetlik paydalı miynetke qatnasadı, óz ózine xızmet etedi, ónimli miynetiniń áhimiyetin ańlay baslaydı. Úlkenlerge miyette kómek beredi, hár túrli baslamalar kóteredi, ápiwayı miynet islew kónlikpelerin iyelewge umtiladı.

Ruwxıyılıq ádep ikamılıq hám estetikalıq tárbiya tarawlarında alǵa ilgerilew kózge anıq taslanıp turadı. Ulgili minez qulıqlı bolıwǵa, jaqsı oqıwshı ataǵın alıwǵa, ornın taza tutıwǵa, klasti azada tutıwǵa, sulıw kiyiniwge umtiladı, gozzalıqqa umtiladı. Zatlarǵa hádiyselerge adamlarǵa qatnasıwǵa hám baha beriwde kórgenlerine, esitkenlerine, oqıǵanlarına ata-anasınıń ásirese muǵallımınıń aytqanına súyenedi. Minez qulqı oǵada sezimtalli keledi, kúlip otırıp jilap otırıp kúlipte jiberedi. Tásirge kúshli beriledi, qiziq nársesine erisiwge kúsh saladı, tez ókpelesedi, tez jarasadı. Basqalardıń minez qulqın bahalawda basqalardıń xarakterine ushrasqan hátte kemshiliklerdi sezbedi. Sonıń ushin olar ózlerin jaqsı oqıwshılar qatarına kiritedi. Basqa oqıwshılar qaǵıydani sál-pál buzsa sol waqıtta muǵallımge shikayat etedi.

Baslawish klass oqıwshılarınıń kópshiligi óziniń nársesi, basqanıń zati, mámlekettiń múlki tuwralı durıs túsiniklerge iye. Biraq ayırım oqıwshılar tawıp alǵan zatti iyesiniki emes tawıp alǵandiki dep dawa qiladı. Iyesine qaytarıwı talap etse “aǵama aytıp beremen” dep qorqıtadı.

Mektep múlkin qayerde turıwına qarap muǵallımıdiki, direktordiki dep bóledi.

Óspirim jasin ótiw dáwiri depte ataydı, sebebi olar ya bala ya úlken adam emes, yarım bala-yarım jaslıq kelbetinde boladı. Óspirim jasındaǵı oqıwshılardıń ishki dunyasında hám minez-qulında úlken ózgeshelikler júzege shıǵadı, dunya taniwında kúshli burilis seziledi, oqıw jumislarında qatar jańalıqlar bayqaladı. Usı ózgeshelikler hám olardıń harakteiniń oǵada quramalı, qarama-qarsılıqlar bolıwı tálim tárbiya jumisların biraz qiyınlastıradı. Óspirim jastaǵı oqıwshılardıń anatomiyalıq-fizijlogiyalıq rawajlanıwı kúta ilǵalli boladı hám bir tegis ótpeydi.

Jinisiy organları rawajlanıwınıń, baslanıwı sebepli bul jaǵday jánede quramalasadı. Jinis organlarınıń jetilisiwı qızlarda 11-12, al ul balalarda 12-13 jastan baslanadı. Deneniń ósiwı

tezlesedi, zat almasiwi kúshyedi, lekin fizikaliq jaqtan rawajlaniwda teńsizlik payda bolip qol ayaqlari tez ósedi, gewdeniń rawajlanıwi birqansha artta qaladı. Wadrlap sóyleydi, awdańlap júredi, boyǵa ósiwi geyde tezlesedi, skeleti súyeklesedi. Bulshiq et toqımalarda rawajlanıw kúshyedi. Sonlıqtan óspirimlerdiń fizikaliq kúshi anaǵurlım artadı. Júrek-qan tamirlarında da aytarlıqtay sáykessislik bayqaladı. Júrek tez ósedi, qan tamirlariniń rawajlanıwi biraz artta qaladı.

Buniń nátiyjesinde óspirimlerdiń qan basımı artadı, bası awıradı. Olar shaqqan kúta háreketshen, xızmetke qumar, miynet islewge intalı, jarisiwǵa biyim, awır júkti kóteriwden qoriqqaydı, qatarlari menen básikeleyedi, eregisedi qarsilasadı, óziniń jeke pikirine iye bolıwǵa umtiladı, qızıq waqıyali kitaplardı oqıwǵa qumar boladı.

Orta mektep jasındaǵı oqıwshılardıń biliw xızmetindedede úlken ózgerisler payda boladı.

Ishki sekrepsiya organlariniń islep shıǵarǵan gormonlariniń qanǵa aralasiwi ómir súriw uqıplıǵın arttıradı, isshenlikti hám energiyani ya kóteredi ya tómenletedi, ruwxın, keypin jaqsılaydı yamasa buzadı. Keypi ashqanda kúshi azayǵansha sharshaǵanda óspirimlerde ashıwshańlıq qopallıq, ójetlik, oqıwǵa hám miynetke biyparwalıq kelip shıǵıwı múmkin. Sabaqlarǵa barmawı, joldaslari menen qatnasıqta biyádeplik kórsetiwi itimal. Óspirimlerdiń usı hám basqa ózgeshelikleri tálim tárbiya jumislariń sózsiz qiyınlastıradı. Sonıń ushin olardıń nerv sistemisine reyim etiwı, ózlerine miymanlıq kórsetiwi, oqıwda járdem beriwi menen birge orinsiz eki baxasin kórip oqıwǵa intasin sóndirmew kerek. Sonday aq mudami ayırıqsha oqıp júrgen oqıwshılardıǵa da tómen baxanı “jeti márte ólshep bir márte kesip” qoyıw lazim.

VIII-klaslardıń birinde geografiya sabaǵında tap usınday bar waqıya boladı. Barxama geografiyadan ayırıqsha baxa alıp júrgen Ábdireyimniń anası tosattan awırıp qaladı. Ol túni menen anasına qarap geografiyada berilgen tapsırmanı soraydı, bilmegen soń sebebin soramastan eki baxasin qoyadı. Sol Ábdireyim mektepten túnelip, muǵallımǵe ókpelep bir ayǵa shekem oqıwǵa barmaydı. Mektep direktori hám klass basshisiniń aralasiwi nátiyjesinde Ábdireyim zorǵa degende mektepke qaytarıladı. Biraq Ábdireyiminiń muǵalliminen kewliniń qalǵanı sonsha álle qashan bolǵan bul waqıyanı ol házirde anda-sanda eslep qoyadı.

Óspirim jasındaǵı oqıwshılardıń aqıl oyiniń rawajlanıwında da ádewir ilgerilew seziledi.

Zatlar hám qubılıslardı baqlaǵanda olardıń baslı ayırnashılıqların, mánisin sebepli nátiyjeli baylanısların biliwge umtiladı. Usılarıń negizinde olarda qabil etiwı, erikli diqqat, avstrakt oylaw rawajlanıwi, logikaliq yad jetilisedi. Muǵallımlerde kóplep sorawlar beriledi, geyde shatastırǵan sorawlar berip ustazların sinaqta kóredi.

Bul jasaǵı oqıwshılardıń miynetke, jámiyetlik paydalı islerge, jámiyetlik siyasiy turmisqa, oyıńǵa minásebetlerinde de qatar ózgerisler ushraydı. Olar ózleriniń kúshlerin miynette, oyında, turmista sinap kóriwge umtiladı, kamalat qori t.b jámiyetlik jumislardıǵa jedelli qatnasadı.

Dúnyaǵa kóz-qarastıń hám ruwxıyılıq ádep-ikramlıqtıń rawajlanıwında orta mektep jasi áhimiyetli dáwir bolıp tabıladı. Olar milliy ideya, isenim, maqset murat tez pát penen rawajlana baslaydı. Sanalı ózlestirilgen minez qulıq qádelerin óz erki menen saqlawǵa umtiladı. Biraq onnan endi olardıń minez-qulqın qadaǵalap bariwdiń nátiyjesi joq degen túsinik shıqqawı dárkár.

Oqıwshılardıń jámiyetke, Qatar qurbıllarına, muǵallımlerge, úlkenlerge, kishilerge hám ózine múnásebeti birlen emes. Degen menen olar jámáátshil keledi, ulıwma mápke umtiladı, birgeliktegi islerge qızıǵadı. Qatar qurbıllariniń pikirini qádirleydi, dos tabıwǵa umtiladı, oqıwshılar jámiyetinde belgili orındı iyelege kúsh saladı. Tartisli máselelerdi sheshiwge muǵallımǵe emes

joldaslarina bolisadi, sorawga juwap bermey qalganda da olarga sibirlap aytip otiradi., uyege tapsirmani orinlay almaqanda koshirip aliwga beredi. Leykin joldaslarini minnez-qulqin baxalawda reyimlilik korsetedi. Sonliqtan olardi ozine duris ham adil baha beriwge, ozin-ozu tarbiyalawga uyretiw zarur.

Jeke koz-qaras oqiwshi shaxstin jeke ozgesheliklerine ham onin sol waqittagi jagdayina adewir saykeskeletugin jane buni natiyjesinde maksimum natiyje beretugin tarbiyaliq ilajlardi tañlawdi ham amelge asiriwdi talap etedi. Tarbiyashi balalardin jeke ozgesheliklerin jaqsi bilgen sayin, ol oqiw-tarbiya pratsessin duris sholkemlestire aladi.

Jeke koz-qaras birinshi gezekte shaxstin ol yamasa bul spatlarini qaliplesiwine tasir jasaytugin jeke, ozgeshe jagdaylardi biliwdi de esapqa aliwdi nazerde tutadi. Ol yamasa bul shaxstin tabiyatin tusine otirip, ogan duris itibar beriw kerek. Maselen: Tarbiyashi ospirimnin ojetligin qoydiriw ushin, sol ojetliknin tabiyatini qanday ekenin biliwi tiyis, sonday aq onin sebepleri nede ekenligin aniqlawi tiyis.

Jeke koz qarasti amelge asira otirip, xoshametlewdin oqiwshilarga har qiyli tasir jasaytuginligin umitpaw kerek. Bir oqiwshini maqtaw paydali, oytkeni bul onin oz kushine isenimin arttiradi. Ekinshi oqiwshiga kelgende mardayip, ozine asa isenip ketpewi ushin bunday etpew kerek.

Jeke koz-qaras jazalaw sharasin ham formasin qollaniwda da korinedi. Geybir oqiwshilarga aytewir jazalawga tasir etedi, basqalarga jazalawdin usunday formolari tasirde jasamaydi. Usunday oqiwshilarga kelgende jazalawdin adewir qatañ sharalarin qollaniw kerek.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: Ўзбекистон, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.: Ўзбекистон, 2017.
3. Qosimov G'. Tashkilot va tashkiliy boshqarish nazariyasi. – Т.: 2004.
4. Murakov I.U., Saifnazarov I.S. Menejment asoslari. – Т.: 1998.
5. Mavlenova R. va boshqalar. Pedagogika. –Т, 2001.
6. Q.Qosnazarov, A.Pazilov, A.Tilegenov “Pedagogika”, Nókis “Bilim” 2009-j
7. **Internet saytlari:**
8. www.tdpu.uz
9. www.pedagog.uz
10. www.Ziyonet.uz
11. www.edu.uz